

INGLIZ VA O‘ZBEK TILLARIDA ANAFORANI IFODALOVCHI VOSITALARNING LINGVOPRAGMATIK VA LINGVOMADANIY TADQIQI

X.Azimova,
FarDU tadqiqotchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada ingliz va o‘zbek tilida anafora san’atining ahamiyati va o‘ziga xos xususiyatlari bayon qilingan. Shuningdek, maqola anaforani hosil qiluvchi vositalarni lingvopragmatik va lingvomadaniy jihatdan tadqiq etadi. Anafora san’ati – bu, she‘r yoki band va ba’zida nasrdagi misra, gaplarning boshidagi so‘z yoki so‘z birikmasining boshqa misralar boshida aynan takrorlanib kelishini ifodalaydigan uslubiy birlik hisoblanadi.

Kalit so‘zlar: anafora, yozma nutq, og‘zaki nutq, badiiy san’at, siyosiy nutq, ta’kid, takror, lingvokulturologiya, lingvopragmatika.

Garchi insoniyat allaqachon 21-asr, texnika, ulkan rivojlanish, zamonaviylik, moda asriga o‘tgan bo‘lsa-da, hali adabiyot, so‘z jilokorligi, badiiy nutq va badiiy nutq vositalari o‘z ahamiyatini yo‘qotmagan, balki davrlar osha yanada sayqallanib bormoqda. Bu kabi badiiy bo‘yoqdorliklarning asarlarda chiroy ochishiga esa badiiy san’at vositalarining o‘rni beqiyos. Biz quyida keng to‘xtalmoqchi bo‘lgan “Anafora” badiiy san’ati ham shular jumlasiga kiradi. Aslida, “Anafora” so‘zi yunon tilidan so‘zma-so‘z tarjima qilinganda “tarjima qilish”, “ko‘tarilish”, “qaytish” degan ma’nolarni anglatuvchi uslubiy birlikdir. Uning mohiyati shundaki, bir biriga bog‘liq yoki o‘xshash tovushlar, so‘zlar yoki ularning birikmalari har bir parallel qatorning boshida takrorlanadi.

Anafora (ko‘pincha badiiy san’at turlarida “takror” deb ham yuritiladi) – she‘r yoki banddagi misra, gaplarning boshidagi harf, bitta so‘z yoki so‘z birikmalarining boshqa misralar boshida aynan takrorlanib kelishi hisoblanib, har qanday uslubiy takrorlash singari, she‘rni yanada ohangdor va ta’sirchan qiladi, matnning o‘ziga xos ilhomlantiruvchi vositachisi bo‘lib xizmat qiladi va shoirning o‘zgacha, hech kimnikiga o‘xshamagan ovozi bo‘lib, uning chuqur ruhiy va hissiy holatini tushunishga, va asarda yanada yorqin akslantirishga, va shuningdek muallifning fikriga ko‘ra, matn qismlarini o‘quvchi ilg‘ashi uchun ajratib ko‘rsatishga xizmat qiladi. Bundan tashqari, bu badiiy so‘z san’ati nafaqat nasr, nazm va yoki badiiy asarlarda, balki ushbu san’at turi eng muhim tuyulgan fikrlarning semantik ta’kidlanishi uchun, sintaktik tuzilishi bilan farq qiladigan yaxlit butun tuzilmalarni birlashtirish uchun ham zarur vosita hisoblanadi. Bu nafaqat she‘riyatda, balki nasrda ham – murakkab jumlar, iboralar, paragraflar qismlarini takrorlashda uchraydi. Quyida anaforaning she‘riy uslubda qo‘llanilishiga namuna keltiriladi:

Shag‘irlyaydi betinim daryo,

Shag‘irlyaydi vahm to‘lgan jar,

Shag‘irlyaydi qorong‘u dunyo,

Shag‘irlyaydi vodiy, daralar.

Yuqoridagi sh‘er atoqli adib Hamid Olimjon tomonidan yozilgan bo‘lib, anaphora san’ati yuqori saviyada foydalanilganligi yaqqon ko‘rinib turibdi.

“Shag‘irlyadi” so‘zining har bir satr boshida kelganligi anaforaning so‘zda aks etganligidan dalolat beradi.

Bu yerda esa so‘z birikmali anafora Bobur tomonidan bitilgan nazmga o‘zgacha ohang baxsh etgan.

Qaysi bir ozorin aytay jonima ag`yorning,

Qaysi bir og`ritganin ko`nglimni dey dildorning.

Nasrdagi anafora misoli, masalan, akademik D.S.Lixachevning maqolasida keltirilgan:

Agar ko‘chadagi erkak notanish ayolni oldidan o‘tishiga ruxsat bersa (hatto avtobusda ham!) Va hatto unga eshikni ochsa va uyda charchagan xotiniga idish yuvishga yordam bermasa, **u odobsiz odam**. **Agar** u tanishlar bilan muloyim munosabatda bo‘lsa va oilasi bilan har safar asabiylashsa - **u odobsiz odam**. **Agar** u yaqinlarining fe‘l-atvori, psixologiyasi, odatlari va istaklarini inobatga olmasa, **u odobsiz odam**. **Agar** voyaga etganida, u ota-onasining yordamini befarq qabul qilsa va ularning yordamga muhtojligini sezmasa, **u odobsiz odam**.

Yuqoridagi badiiy nutqda ajratib ko‘rsatilgan “agar” va “u odobsiz odam” so‘zlariga e‘tibor qaratadigan bo‘lsak, ular badiiy nutqni motivini oshirishga yordam bermoqda, shu bilan birga insonning diqqat-e‘tiborini bir fikrga qaratishga xizmat qilmoqda.

Darhaqiqat, har bir soha millatning ko‘zgidir. Hattoki adabiyotda ham u xoh nasr yoki nazm bo‘lsin, millatning an‘ana yoki urf odatlari, mentaliteti, umumiy karakteristikasi, xalq so‘zi va donoligi, xazil-mutoyibasidan tortib xalqning bir-biriga bo‘lgan munosabatini ham ko‘rsatib beradi. Bu esa o‘z navbatida tilshunos olim Z. Sabitova tomonidan quyidagicha ta‘rif etilgan: “Madaniyat, xalq tafakkuri, uning olamni idrok etishidagi o‘ziga xos jihatlarning tilda aks etishini o‘rganish lingvokulturologiyaning asosiy maqsadidir”. Tilshunos V.N.Teliya esa lingvokulturologiya atamasiga biroz boshqaroq ta‘rif beradi: “Lingvokulturologiya insoniy, aniqrog‘i, insondagi madaniy omilni tadqiq etuvchi fandir. Bu esa shuni bildiradiki, lingvokulturologiya markazi madaniyat fenomeni bo‘lgan inson to‘g‘risidagi antropologik paradigmaga xos bo‘lgan yutuqlar majmuasidir”. Lingvokulturologiyaning qamrovi juda keng bo‘lib, u ijtimoiy ongning barcha shakllari, falsafiy, ilmiy, huquqiy, axloqiy, estetik, diniy qarashlar, maorif, ta‘lim-tarbiya, maktab, san‘at, xalq og‘zaki ijodiga oid barcha terminlarni o‘z ichiga oladi. Agar bu sohaga anafora badiiy san‘ati tomonidan har ikki tilde, ya‘ni o‘zbek va ingliz tillari tomonidan yondashadigan bo‘lsak, quyidagi misollar bilan yoritilishi mumkin.

— **Qadamlariga hasanot**, taqdir, **qadamlariga hasanot**. Ammo-lekin masjidimizni to‘pon etsalar, mo‘min-musulmonlar qacda fashat ham balog‘at sabog‘in oladurlar, taqdir?

(Tog‘ay Murod. Otamdan qolgan dalalar (roman))

Uinston Cherchillning o‘zi ham bu texnikani e‘tiborsiz qoldirmagan, uni nutq va nutqlarida faol ishlatgan. Bundan tashqari, Martin Lyuter King o‘zining mashhur "Mening orzuim bor" nutqida ham ishlatgan. Quyidagi nutqda Uiston Cherchill anaforani tantanavorlik, ishontirish va uning so‘zlariga kirib borish uchun foydalangan:

We shall go to the end,
We shall fight in France,
We shall fight on the seas and oceans,
We shall fight with growing confidence and growing strength in the air,
We shall defend our Island, whatever the cost may be,
We shall fight on the beaches,
We shall fight on the landing grounds,
We shall fight in the fields and in the streets,
We shall fight in the hills;
We shall never surrender.

Lingvopragmatika – faqatgina ma'lum doira yoki vaziyat, ma'lum jamiyat yoki nutq, ma'lum insonlar doirasida faqatgina so'zlovchi va tinglovchi tushuna oladigan kontekstdagi ma'noga nisbatan qo'llaniladi.

Anafora uslubiy vosita sifatida badiiy asarda qahramonlarning ruhiy holatini, ichki kechinmalarini konkretroq ifoda etish uchun ishlatiladi. Buni Zulfiyaning quyidagi misralarida ham kuzatishimiz mumkin:

Qani o'sha kuychi, xayolchan yigit?

Nechun ko'zingda yosh, turib qolding lol.

Nechun qora libos, sochlaringda oq,

Nechun bu ko'klamda sen parishonhol?»

Adabiyotni bilgan har qanday inson yuqoridagi misoldan anaforani bemalol ilg'aydi. Misralardagi lingvopragmatika esa **qora libos** – o'zbek va boshqa bir qator xalqlarda motam ramzini, **ko'klam** – bahor, **kuychi, xayolchan yigit** – o'zbekning erka shoiri Oybek ekanligi adabiyotshunoslarga avvaldan ma'lum.

Yuqorida ko'rilgan misollardan xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, ingliz va o'zbek tilida anafora san'ati nutq yoki she'riy asar yanada ohangdor va ta'sirchan qiladi, matnning o'ziga xos ilhomlantiruvchisi bo'lib xizmat qiladi va shoirning o'ziga xos ovozi bo'lib, uning ruhiy va hissiy holatini tushunishga yordam beradi. Shuningdek, ushbu san'at turi eng muhim tuyulgan fikrlarning semantik ta'kidlanishi uchun, sintaktik tuzilishi bilan farq qiladigan yaxlit butun tuzilmalarni birlashtirish uchun zarurdir. Va agar ularni lingvopragmatika va lingvokulturologiya sohalari bilan yaxlitlaydigan bo'lsak, bunda o'zgacha, har ikki tilga ham o'zgacha motiv bag'ishlaydigan motivlar anafora san'atini yanada boyitadi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Karen van Hoek, Professor Karen Van Hoek. Anaphora and Conceptual Structure, 1997. – P. 115.
2. Ruslan Mitkov. Anaphora Resolution, 2014. – P. 16.
3. Francis Cornish, Maitre de Conferences in General Linguistics Francis Cornish. Anaphora, Discourse, and Understanding: Evidence from English and French, 1999. – P. 3.
4. Tanya Reinhart. Anaphora and Semantic Interpretation, 2016. – P. 45.
5. Денис Заварицкий. Анафора на русском жестовом языке, 2021. – С.4
6. Tog'ay Murod. Otamdan qolgan dalalar (roman)

7. Zulfiya Isroilova “Hijron kunlarida” she’riy to‘plami, 1944